

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2020

Ítalo Flexa Di Paolo, *Me. Eng.*

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO.....	1
2.	PRINCIPAIS DESTAQUES.	1
3.	AÇÕES REALIZADAS	6
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16
5.	METAS FUTURAS 2021.	17

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1. APRESENTAÇÃO.

A DSPD é dividida funcionalmente em duas áreas, uma de infraestrutura computacional, que cuida da manutenção do parque tecnológico, data center e conectividade institucional, e outra de software com a manutenção e desenvolvimento de sistemas e websites institucionais. Tais áreas visam dar suporte às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão de toda a Universidade, provendo e mantendo os meios tecnológicos.

Neste documento é apresentado o relatório de gestão de 2017 a 2021, com as principais ações e destaques promovidos pela DSPD. Também são aqui apresentadas algumas análises críticas e comparações com o contexto da Universidade no início da atual gestão, em 2017, até 2021, com apresentação de desafios identificados para as gestões futuras.

2. PRINCIPAIS DESTAQUES.

2.1. Implantação do SIGAA e SIGRH.

2.1.1. Em julho de 2019 entrou em produção o SIGAA na UEPA, que substituiu o sistema anterior chamado SIGA, com todos os dados migrados para a nova plataforma de todos os níveis de ensino. Principais diferenciais da nova plataforma que estão atualmente implantadas em relação à anterior são:

2.1.1.1. <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/siga-ficar%C3%A1-indispon%C3%ADvel-para-acesso-de-19-de-junho-7-de-julho>

2.1.1.2. <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/novo-sigaa-%C3%A9-apresentado-aos-gestores-da-uepa>

- 2.1.1.3. Documentação online para alunos, sem necessitar papéis e pedidos via protocolos: comprovante de vínculo, declaração de matrícula e histórico, todos com autenticação digital.
- 2.1.1.4. Unificação dos vínculos de usuários, para casos de alunos que já tiveram outros vínculos na instituição, acessando todos os seus dados com um único login e senha, e não mais com uma senha para cada número de matrícula.
- 2.1.1.5. Realização de matrícula de ingressantes do PROSEL totalmente online
- 2.1.1.5.1. <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/matr%C3%ADcula-online-dos-discentes-regulares-no-sigaa-prorrogada-at%C3%A9-o-dia-31-de-janeiro>
- 2.1.1.5.2. <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/calouros-devem-se-cadastrar-no-sigaa>
- 2.1.1.5.3. <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/matr%C3%ADcula-para-convocados-na-repescagem-come%C3%A7a-na-segunda-24>
- 2.1.1.6. Recursos de EAD, que podem ser usados como apoio ao ensino presencial, ensino híbrido, ensino, ensino remoto e na própria EAD, como formação de grupos de trabalhos, wikis, envio de arquivos, agendas, glossários, questionários, enquetes, etc.
- 2.1.1.7. Documentação online de docentes, contendo plano de ensino, diário de classe, frequência de alunos e registro de notas, acabando com estas documentações em papel.
- 2.1.1.8. Mudança no conceito e execução do planejamento acadêmico dos componentes curriculares, incluindo o registro de carga-horária, horários de aulas, cidade e campus de execução, evitando choques de para alunos ou professores durante os processos de matrícula e lotação docente.
- 2.1.1.8.1. <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/implementa%C3%A7%C3%A3o-do-sigaa-criar%C3%A1-autonomia-na-gest%C3%A3o-acad%C3%AAmica>

2.2. Potencialização dos recursos tecnológicos acadêmicos.

2.2.1. O período de suspensão de atividades presenciais durante a pandemia ajudou a promover muitas tecnologias já presentes na instituição, mas com seus potenciais ainda pouco explorados, tais como:

2.2.1.1. Disponibilização de e-mail institucional Google para Educação para alunos:
<https://www.uepa.br/pt-br/noticias/uepa-garante-e-mail-institucional-aos-alunos>

2.2.1.2. Google para Educação (Gmail, Drive, Agenda, Meet, Sites, Docs – Texto, Apresentação, Planilha, Desenho, Formulário, Keep - Kanban, Jamboard – Quadro Branco, Classroom, Earth, Fotos, ...) – Recursos disponíveis pelo e-mail institucional de professores e alunos.

2.2.1.3. Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)

2.2.1.3.1. Periódicos da CAPES – <https://periodicos.capes.gov.br> – com acesso a acervos não públicos de alto impacto científico.

2.2.1.3.2. MConf - <https://conferenciaweb.rnp.br> – para realização de webconferências, aulas e eventos online.

2.2.1.3.3. Videoaula@RNP- <http://www.videoaula.rnp.br/> - repositório de aulas virtuais para uso institucional, podendo a Uepa produzir conteúdo e disponibilizar, também.

2.2.1.3.4. Video@RNP- <http://www.video.rnp.br/> - para realização de streaming para milhares de pessoas, como uma TV Digital de forma integrada com o MConf, ou via equipamentos internos de captação de áudio e vídeo.

2.2.1.3.5. Moodle – <https://ead.uepa.br/moodle> - Ambiente Virtual de Aprendizado institucionalidade na Uepa e mantido pelo NECAD.

2.2.1.4. SIGAA – <https://sigaa.uepa.br> – disponibilizado pela DSPD, licenciado pela UFRN e mantido em conjunto com a empresa ESIG, contendo diversos recursos educacionais e de registro e controle acadêmico online.

2.2.1.4.1. Implantação da webconferência integrada ao SIGAA:
<https://www.uepa.br/pt-br/noticias/webconfer%C3%Aancia-institucional-exclusiva-%C3%A9-novo-recurso-do-sigaa>

- 2.2.1.5. Realização de oficinas virtuais, numa parceria entre DSPD e NECAD, com todas as gravações disponíveis em hot site para apoiar as capacitações docentes institucionais e adaptação ao ensino híbrido e ensino remoto: <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/uepa-cria-hot-site-com-oficinas-e-conte%C3%BAdo-gratuito-especial-durante-pandemia>
- 2.3. Implantação da Plataforma Pion, que integra dados do SIGAA e plataforma Lattes, auxiliando a sistematizar dados de produção dos docentes e consultas externas do know-how institucional.
- 2.3.1. <https://www.uepa.br/pt-br/noticias/uepa-implanta-plataforma-exclusiva-de-pesquisa-acad%C3%AAmica>
- 2.4. Implantação do sistema de informação que informatiza a submissão e gestão de projetos de pesquisa através do <http://sistemas.uepa.br/pibic/>
- 2.5. Implantação do Processo Administrativo Eletrônico (PAE), mantido pela PRODEPA, numa parceria com a DAS e o Protocolo Central.
- 2.6. Implantação do SIGRH – <https://sigrh.uepa.br> – que possui o potencial de informatização de diversos processos funcionais (frequência, férias, ficha funcional, etc.), estando em fase de implantação o módulo de frequência online, já implantado na DSPD, CCNT e campus de Castanhal.
- 2.7. Consolidação da conectividade em fibra óptica de todos os campi da UEPA, capital e interior, constituindo um marco na história da Universidade. Durante este período, foram realizadas as últimas ativações:
- 2.7.1. 2017/10: Planetário, com fibra da MetroBel, e os campi de Redenção e Conceição do Araguaia, com contratos licitados, com isso a UEPA não possui mais contratos com links de dados via Satélites, finalizando neste mês a existência de links via Satélite na UEPA.
- 2.7.2. 2018/04: Eduepa e Instituto Confúcio, interconectados com a Rede MetroBel.
- 2.7.3. 2018/03: Barcarena, via expansão do Navega Pará.
- 2.7.4. 2018/08: Paragominas, via expansão do Navega Pará.
- 2.7.5. 2018/10: Vigia, via expansão do Navega Pará.
- 2.7.6. 2018/11: São Miguel do Guamá, via expansão do Navega Pará.

2.7.7. 2019/04: Almojarifado e Arquivo Central, com contrato licitado.

2.7.8. 2019/06: Bragança e Cametá, via expansão do Navega Pará.

2.7.9. 2020/12: Moju, com contrato licitado.

2.7.10. 2021/01: Igarapé-Açú, com contrato licitado.

2.7.11. Observa-se que a cronologia das ativações são paralelas ao próprio desenvolvimento econômico regional, com a implantação destas tecnologias nestas regiões, seja por ação do Governo do Estado e seus parceiros com o Navega Pará, ou com a entrada de empresas privadas neste segmento de mercado, em especial em Moju e Igarapé-Açú, os últimos campi a serem conectados à fibra óptica.

2.7.12. Observa-se, ainda, que a Reitoria da UEPA, através do Data Center instalado na DSPD, além de ser um ponto de presença da RNP no Pará, também tornou-se um provedor de acesso à Internet de todos os campi que usam o Navega Pará. Assim, o custo de conectividade deste campi reduziu ao ponto destes locais saltarem de 10 para 100 Mbps sem aumento real de custeio, pelo simples fato da arquitetura de rede da UEPA concentrar esse tráfego de dados e rotear para a Internet, sistemas internos da UEPA e rede do Estado para os sistemas corporativos, aumentando em muito a qualidade de serviço institucional.

2.8. Padronização de processos de seleção de pós-graduação

2.8.1. Com a expansão dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, e o não aumento da equipe técnica responsável pelos sistemas institucionais, foi realizado um processo de padronização do fluxo de informação e da construção de um sistema informatizado para seleção de pós-graduações oferecidos pela instituição, em conjunto com a PROPESP.

2.8.2. Agora existe um portal, atualmente localizado em <https://www4.uepa.br/selecao/inscricoes/>, que concentra todas as seleções de pós-graduação ofertadas, segundo um fluxo padronizado e formalizado nos novos editais da Uepa.

2.9. Implantação da DAE – Documento de Arrecadação Estadual, por demanda do Governo do Estado do Pará que normatizou as arrecadações dos órgãos estaduais neste novo formato tecnológico, abolindo com o uso de boletos registrados ou não registrados.

3. AÇÕES REALIZADAS

3.1. Área de Infraestrutura Computacional:

O atendimento de manutenção exige um grupo de técnicos especializados em quantidade suficiente para atender à demanda das áreas administrativa e acadêmica. A área de manutenção da DSPD atua principalmente para apoiar a gestão superior, e nos campi apoiando as atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Informática e Salas de Acesso à Internet. Estes são espaços que garantem a disponibilidade de equipamentos e de acesso à Internet para a comunidade docente e discente nas atividades de preparação de textos, apresentações multimídia e pesquisa de material científico em websites disponíveis na Internet. No gráfico apresentado na Figura 1 observam-se as quantidades de chamados atendidos de setembro de janeiro de 2017 a dezembro de 2020.

Figura 1: Atendimentos Técnicos Realizados na Reitoria de jan. 2017 a dez. 2020

Fonte: DSPD/UEPA, fev. 2021.

Observa-se a variação sazonal da quantidade de chamados ano a ano nos, com quedas mais expressivas nos meses de julho (férias) e dezembro (final de ano), e o impacto durante os períodos de maiores restrições de locomoção, no ano de 2020, em virtude da suspensão das atividades presenciais provados pela pandemia de covid19 em 2020. Este gráfico apresenta as ações reativas da equipe de suporte computacional da DSPD em atendimentos a computadores, impressoras e de infraestrutura de rede, em especial na Reitoria. Observa-se, também, uma tendência forte da queda deste esforço nos anos de 2017 a 2019, com forte atenuação a partir de julho de 2019. Este comportamento de diminuição de esforços reativos são resultado de ações de melhoria na infraestrutura computacional nesse período, com destaque para:

- Contratação, via PSS, de servidores técnicos qualificados e que muito agregaram nas soluções de infraestrutura computacional institucional, cujo procedimento seletivo iniciou em 2017;
- Atualização tecnológica da infraestrutura física da rede da reitoria, com troca de switches e estabilidade no compartilhamento de impressoras, com aquisições anuais destes itens;
- Início do contrato de *outsourcing* de impressoras para a Reitoria e para os Centros em Belém, fornecendo o serviço e seus insumos de forma mais eficiente, com início das ações em dezembro de 2017;
- Troca de muitas máquinas antigas por novas, diminuindo chamados devido a desgaste de hardware ou chamados relacionados a malware devido uso de sistemas atualizados e com necessidade de autorizações para atualizações e instalações de software;
- Aquisição e instalação de nova licença do sistema de identificação de usuários de rede, implantado no segundo semestre de 2019, juntamente com nova gestão dos servidores de arquivos compartilhados na rede interna;
- Substituição de licenças Libre Office pelo WPS Office, para uso de ferramenta gratuita para formatação de textos e planilhas, o qual apresenta maior compatibilidade com ferramentas do MS Office, já no final de 2017.

Tais ações evidenciam que o investimento em tecnologia melhora a qualidade de serviço institucional em todos os setores, proporcionando melhor aproveitamento, inclusive, dos recursos humanos qualificados.

Equipamentos de informática

Os processos de aquisição de microcomputadores, impressoras e outros equipamentos de informática, são planejados e realizados anualmente, no entanto, observa-se uma grande discrepância nas aquisições ocorridas entre os anos de 2000 e 2006 (ver Quadro 1), com uma média anual de aquisições totais de 797 equipamentos, sendo este um período de expansão da UEPA para o interior, e 2010 e 2016 (ver Quadro 2) com uma média de 284 equipamentos por ano, com um período de manutenção dos campi existentes, não acompanhando as evoluções tecnológicas e depreciando significativamente o parque tecnológico existente.

TIPO DE EQUIPAMENTO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Microcomputadores	148	321	392	603	657	774	1.026
Impressoras	47	76	97	143	153	191	191
Outros Equipamentos	41	47	69	92	104	198	212
TOTAL	236	444	558	838	914	1.163	1.429

Quadro 1: Quantidades de aquisições entre os anos de 2000 a 2006.

Fonte: SPD/UEPA, 2007.

TIPO DE EQUIPAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Microcomputadores	8	312	449	66	142	78	132
Impressoras	6	165	14	31	21	25	9
Outros Equipamentos	2	75	268	41	68	49	33
TOTAL	16	551	731	138	231	152	174

Quadro 2: Quantidades de aquisições entre os anos de 2010 a 2016.

Fonte: DARM/PROGESP/UEPA, 2016.

No período de 2017 a 2020 (ver Quadro 3) houve uma média anual de aquisição de equipamentos maior, de 372 equipamentos por ano, com foco em renovação tecnológica e não expansão ou aquisição de novas tecnologias, melhorando a qualidade dos serviços, mas ainda de forma setORIZADA, pois não contemplam a necessidade de atualização tecnológica institucional para todos os campi.

TIPO DE EQUIPAMENTO	2017	2018	2019	2020
Microcomputadores	125	156	317	102
Impressoras	8	4	54	59
Outros Equipamentos	58	64	185	213
TOTAL	191	264	561	474

Quadro 3: Quantidades de aquisições entre os anos de 2017 a 2020.

Fonte: DARM/PROGESP/UEPA, 2021.

No entanto, de 2017 a 2020, observa-se uma crescente nas aquisições de equipamentos, fortalecendo o argumento apresentado na Figura 1, com a diminuição da quantidade de chamados relacionados a problemas técnicos, em especial no ambiente da Reitoria.

Para melhor esclarecer, o Quadro 4 apresenta uma estimativa do quantitativo de computadores em funcionamento na UEPA em cada campus, totalizando 1566 computadores. Como um computador demora de 3 a 5 anos para depreciar contábil e tecnologicamente, recomenda-se adquirir em torno de 30% de computadores por ano para manter o parque tecnológico existente sempre atualizado, sem considerar expansões, o que dá para a UEPA a necessidade de 470 novos computadores por ano, sendo que de 2010 a 2016 foram adquiridos em média 170 computadores, e de 2017 a 2020 foram 175 computadores por ano. Portanto, uma melhoria, sim, mas não significativa a ponto de renovar o parque tecnológico institucional.

Região de Integração	Campi	Área Administrativa	Área Acadêmica
Guajará	I - CCSE	88	118
	II - CCBS	90	100
	III - Educação Física	57	20
	IV - Enfermagem	33	34
	V - CCNT	36	77
	Reitoria*	230	0
Araguaia	XV - Redenção	15	32
	VII - Conceição do Araguaia	27	12
Baixo Amazonas	XII - Santarém	27	67
Carajás	VIII - Marabá	16	41
Guamá	XX - Castanhal	34	115
	X - Igarapé-Açu	6	10

	XI - São Miguel do Guamá	5	19
	XVII - Vigia	9	25
Lago Tucuruí	XII - Tucurui	10	29
Marajó	XIX - Salvaterra	9	34
Rio Capim	VI - Paragominas	9	25
Tocantins	XVIII - Cametá	7	16
	XVI - Barcarena	5	9
	XIV - Moju	14	28
Xingú	IX - Altamira	5	20
Rio Caeté	XXI - Bragança	3	0
* inclui Planetário, Editora, Arquivo Central e Almoxarifado Central.			

Quadro 4: Distribuição atual dos computadores na UEPA.

Fonte: DSPD/UEPA, 2021.

Conectividade Institucional

A interligação dos equipamentos em rede e a ampliação do número de pontos de acesso viabilizam a utilização, pela área acadêmica e administrativa, de um grande número de informações e sistemas disponíveis na Internet e Intranet. A perspectiva de quantidade de salas de acesso a Internet já está superada tendo em todos os campi e unidades administrativas da UEPA o acesso à Internet. No entanto, existem diferentes contextos de infraestrutura tecnológica disponível em cada região do Estado do Pará, exigindo uma gestão focada nestas particularidades para potencializar pontos positivos e tratar de forma adequada os campi em regiões com menor desenvolvimento tecnológico.

Nos campi da capital, estão instalados os equipamentos e programas necessários à participação da UEPA na Rede Metropolitana de Belém (MetroBel), um consórcio de instituições de ensino e pesquisa instaladas em Belém que viabilizou um anel de fibra óptica interligando os campi dessas instituições da capital do Estado do Pará ao enlace da Rede Nacional de Pesquisa, viabilizando acesso à Internet de alta velocidade. Todos os campi da capital e a Reitoria têm acesso a essa rede, e a UEPA já se tornou um novo Ponto de Presença (PoP) da RNP no Estado do Pará,

servindo como ponto de acesso direto pela Reitoria para a Internet, aumentando consideravelmente a estabilidade da rede e a qualidade do serviço para a Universidade.

No interior do Estado, diversas cidades vêm recebendo investimentos em conectividade tanto do Governo Federal quanto do Governo do Estado, ampliando a rede do NavegaPará, a qual provê acesso à Internet em diversos campi da UEPA, e na implantação em 2014 das redes metropolitanas em fibra óptica nas cidades de Castanhal, Marabá, Altamira e Santarém, melhorando significativamente a conectividade com a Internet e com a própria Intranet da UEPA nos campi destas cidades. Também com o avanço do NavegaPará, que é um importante programa de integração e desenvolvimento para o Estado do Pará, diversos campi foram agregados à esta rede, mas ainda com assimetrias na qualidade de serviço, tendo cidades maior e menor qualidade de serviço. Mantêm-se os acessos via operadoras privadas apenas em municípios que essas redes (Metropolitana e NavegaPará) ainda não chegam. O Quadro 5 apresenta o cenário do início da gestão de 2017 de todos campi da UEPA com o tipo de acesso, informando também o fornecedor do serviço e a banda de acesso como a banda máxima disponível e que foi contratada pela UEPA.

Pelo Quadro 5, observa-se a persistência de muitos campi sem Internet em fibra óptica, ou sem qualidade suficiente que se espera de um campus universitário, os quais são: Igarapé-Açú, São Miguel do Guamá, Mojú, Barcarena, Tucuruí, Vigia, e Cametá. O campus de Bragança, como Liceu de Música, ainda existia e Planetário, Eduepa, Almoxarifado Central e Arquivo Central usavam soluções alternativas de conectividade não adequadas a um uso organizacional ou acadêmico, mantendo em funcionamento apenas as ações administrativas.

CAMPUS	MUNICIPIO	TIPO DE ACESSO	BANDA DE ACESSO	Valor Mensal
CAMPUS I, II, III, IV, V	BELÉM	MetroBel	1 Gbps compartilhada	R\$ 6.702,35
CAMPUS VI	PARAGOMINAS	NavegaPará	6 Mbps (Rádio)	R\$ 1.073,66
CAMPUS VII	CONC. DO ARAGUAIA	JC Telecom	8 Mbps (Fibra)	R\$ 3.092,00

CAMPUS VIII	MARABÁ	NavegaPará MetroMar	5 Mbps (Fibra) 1 Gbps compartilhada	R\$ 946,77 R\$ 0,00
CAMPUS IX	ALTAMIRA	NavegaPará MetroAlta	4 Mbps (Rádio) 100 Mbps compartilhada	R\$ 819,88 R\$ 0,00
CAMPUS X	IGARAPE-AÇU	NavegaPará	4 Mbps (Rádio)	R\$ 819,88
CAMPUS XI	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	NavegaPará	6 Mbps (Rádio)	R\$ 1.073,66
CAMPUS XII	SANTARÉM	NavegaPará MetroSanta	2 Mbps (Rádio) 1 Gbps compartilhada	R\$ 566,10 R\$ 0,00
CAMPUS XIV	MOJU	NavegaPará	6 Mbps (Rádio)	R\$ 1.073,66
CAMPUS XV	REDENÇÃO	JC Telecom	8 Mbps (Fibra)	R\$ 3.092,00
CAMPUS XVI	BARCARENA	NavegaPará	4 Mbps (Rádio)	R\$ 819,88
CAMPUS XIII	TUCURUÍ	NavegaPará	6 Mbps (Rádio)	R\$ 1.073,66
CAMPUS XVII	VIGIA	NavegaPará	4 Mbps (Rádio)	R\$ 819,88
CAMPUS XVIII	CAMETÁ	NavegaPará	6 Mbps (Rádio)	R\$ 1.073,66
CAMPUS XIX	SALVATERRA	Insight	7 Mbps (Fibra e Rádio)	R\$ 4.500,00
CAMPUS XX	CASTANHAL	NavegaPará MetroCast	4 Mbps (Rádio) 100 Mbps compartilhada	R\$ 819,88 R\$ 0,00
Total Mensal:				R\$ 28.366,92

Quadro 5: Links de dados instalados em 2017 em cada campus da UEPA.

Fonte: DSPD, 30 de outubro de 2017.

Já no início de 2021, o Quadro 6 apresenta o cenário atual, com todos os campi e instalações da UEPA com fibra ótica e links de alta qualidade devidamente implantados, marcando janeiro de 2021 como o mês em que toda a UEPA tornou-se fibrada. Avanços tecnológicos regionais ajudam a justificar este resultando, mas não apenas isso.

CAMPUS	MUNICIPIO	TIPO DE ACESSO	BANDA DE ACESSO	Valor Mensal
Região de Integração do Guajará				R\$ 15.552,94
Reitoria, Campus I – CCSE	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Reitoria	Belém	NavegaPará	100 Mbps (fibra)	R\$ 2.294,01
Campus II – CCBS	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Campus III – Ed. Física	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Campus IV – Enfermagem	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Campus V – CCNT	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Planetário	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
EDUEPA, Confúcio	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	R\$ 1.724,27
Arq. Central, Alm. Central, Patrimônio	Belém	Connecta	5 Mbps (fibra)	R\$ 1.189,04
Região de Integração do Guamá				R\$ 6.861,00
CAMPUS XVII	Vigia	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.977,88

CAMPUS X	Igarapé-Açu	Pronto Net	50 Mbps (Fibra)	R\$ 1.420,83
CAMPUS XI	São Miguel do Guamá	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.462,29
CAMPUS XX	Castanhal	MetroCast	100 Mbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Marajó				R\$ 575,30
CAMPUS XIX	Salvaterra	NavegaPará	15 Mbps (Fibra e Rádio)	R\$ 575,30
Região de Integração do Tocantins				R\$ 9.011,12
CAMPUS XIV	Moju	Rio Connect	50 Mbps (Fibra)	R\$ 2.966,66
CAMPUS XVI	Barcarena	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.686,92
CAMPUS XVIII	Cametá	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 3.357,54
Região de Integração do Rio Capim				R\$ 2.686,92
CAMPUS VI	Paragominas	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.686,92
Região de Integração do Baixo Amazonas				R\$ 0,00
CAMPUS XII	Santarém	MetroSanta	1 Gbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Xingú				R\$ 0,00
CAMPUS IX	Altamira	MetroAlta	100 Mbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Lago de Tucuruí				R\$ 2.977,88
CAMPUS XIII	Tucuruí	NavegaPará	10 Mbps (Fibra)	R\$ 2.977,88

Região de Integração de Carajás				R\$ 0,00
CAMPUS VIII	Marabá	MetroMar	1 Gbps compartilhada	R\$ 0,00
Região de Integração do Araguaia				R\$ 6.500,00
CAMPUS VII	Conc. do Araguaia	JC Telecom	10 Mbps (Fibra)	R\$ 3.250,00
CAMPUS XV	Redenção	JC Telecom	10 Mbps (Fibra)	R\$ 3.250,00
Região de Integração do Rio Caeté				R\$ 2.977,88
CAMPUS XXI	Bragança	NavegaPará	100 Mbps (Fibra)	R\$ 2.977,88
Total Mensal:				R\$ 47.143,04

Quadro 6: Links de dados atuais instalados em cada campus da UEPA.

Fonte: DSPD, 01 de fevereiro de 2021.

A DSPD transformou a Reitoria da UEPA, através do Data Center instalado, além de ser um ponto de presença da RNP no Pará, também num provedor de acesso à Internet de todos os campi que usam o Navega Pará de 2017 a 2018. Assim, o custo de conectividade deste campi reduziu ao ponto destes locais saltarem de 10 para 100 Mbps sem aumento real de custeio, pelo simples fato da arquitetura de rede da UEPA concentrar esse tráfego de dados e rotear para a Internet, sistemas internos da UEPA e rede do Estado para os sistemas corporativos, aumentando em muito a qualidade de serviço institucional.

3.2. Área de Software:

Muitas ações da área de software já foram explicadas nos destaques, em especial:

- Implantação e manutenção do SIGAA e SIGRH,
- Implantação da DAE – Documento de Arrecadação Estadual
 - Cabe ressaltar que, antes da DAE, a equipe de software teve que atualizar todos os sistemas institucionais que usavam boletos não registrados para boletos registrados, devido entrada em vigor de normativa da Febraban que

impedia o pagamento, a partir de novembro de 2019, de um boleto não registrado fora do banco que o originou. Mesmo depois desta empreitada, a equipe novamente teve que adaptar os sistemas institucionais de boletos registrados para DAE.

- Padronização das inscrições de pós-graduação.

Além destes itens em destaque, outras ações da área de software são:

- Manutenção das contas eletrônicas de e-mails institucionais de professores, funcionários e alunos.
- Apoio nas capacitações e organizações de ambientes virtuais de aprendizado.
- Criação e apoio na manutenção dos websites institucionais.
- Planejamento da implantação dos Repositórios Institucionais, que já se encontra com comissão estabelecida e tecnologia instalada, mas ainda não entrou em produção, tendo os ajustes ainda em execução.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O contexto da gestão de TIC da UEPA exige diversos desafios, os quais podem-se resumir nos seguintes objetivos específicos a serem tratados:

- Realizar atualizações tecnológicas, melhorias funcionais e não funcionais nos sistemas informatizados já implantados;
- Realizar melhorias e manutenção evolutiva no hardware para atender novos requisitos de funcionalidade, usabilidade, desempenho ou segurança, utilizando o modelo de nuvem híbrida;
- Identificar e informatizar processos organizacionais críticos e estratégicos;
- Prover soluções para a gestão da tecnologia da informação e comunicação na UEPA, de forma distribuída, devido às características multicampi, envolvendo a infraestrutura de TIC institucionalizada alinhada aos objetivos estratégicos e à missão da instituição, consolidando PDTIs aderentes em todos os PDIs;
- Adequar a estrutura organizacional da UEPA à governança de TIC;

- Manter equipe técnica de pessoal especializado nas diversas competências técnicas necessárias, promovendo capacitação e atualização tecnológica.

Tais objetivos tornam-se os desafios da gestão atual da UEPA, diante do cenário posto, para que a Universidade possa evoluir tecnologicamente. Do contrário, problemas estruturais podem se agravar, gerando prejuízos estruturais e reputacionais.

Sugere-se fortemente que os objetivos estratégicos institucionais sejam dirigidos observando a estrutura tecnológica necessária para atingi-los. Uma gestão moderna coordena as TIC junto com os gestores executivos. Assim como a DSPD está vinculada à Reitoria, os CTICs estão vinculados às Reitorias das Universidades e Institutos Federais, a PRODEPA ao Governo do Estado, e o SERPRO ao Governo Federal, o que não é diferente nas organizações públicas e privadas não educacionais. Por isso, as TIC não podem ser encaradas apenas como manutenção operacional, e sim como suporte para alcançar os objetivos estratégicos institucionais, até como forma de sobrevivência e competitividade.

No entanto, diferente destas outras instituições, a UEPA não possui corpo técnico suficiente para dedicar-se ao planejamento institucional, carecendo de um Plano Diretor de Tecnologias de Informação (PDTI), que seria complementar ao PDI. Ora, como nos dias de hoje realizar um PDI sem tecnologias? Como panejar décadas de evolução sem uma estratégia de TIC? O corpo técnico disponível na UEPA ainda é focado em ações técnicas, necessitando desde uma estruturação de carreira, pois existem apenas duas vagas já preenchidas num único cargo da área de software de servidores efetivos de nível superior em TIC, e só uma coordenação dentro da DSPD que, com um DAS 2, pouca qualidade agrega às necessidades de uma Universidade com 5 campi na Capital, 16 campi no interior e uma diversidade de cenários a serem trabalhados.

5. METAS FUTURAS 2021.

- Implantação do modelo de *outsourcing* para impressoras multifuncionais com gestão informatizada de materiais de consumo, para otimizar o uso destes recursos tecnológicos.
- Viabilizar melhorias a implantação de todos os módulos do SIGAA e SIGRH, servidor a UEPA de um verdadeiro ERP.
- Integrar os serviços de identidade institucional, proporcionando maior segurança e gestão da informação. Atualmente, cada sistema usado pela UEPA necessita de

gestão de identidade própria: PAE, SIGAA/SIGRH, e-mail institucional, CAFe, Moodle, Pergamum e outros tantos serviços, e conforme mais ferramentas sejam adquiridas, mais necessidade de integração exigirá. Portanto, torna-se necessária uma concentração da gestão de identidade eletrônica para que esta mesma credencial possa ser usada em todos ou diversos sistemas ao mesmo tempo, necessitando de mão de obra especializada para a implantação do projeto e, posteriormente, de sua manutenção e integração com outros sistemas paulatinamente.

- Potencializar as tecnologias educacionais em todos os níveis de ensino e em todos os campi da Universidade, já que a fibra óptica chegou para ficar, tais como: “Google Apps for Education”, SIGAA, CAFe, Moodle e outras.
- Implantação dos Diplomas Digitais, cuja tratativa com a RNP já está em curso e a adequação do SIGAA já está planejada e orçada com a empresa ESIG.
- Planejar e adquirir uma arquitetura corporativa de redes sem fio, tanto no contexto administrativo para modernização da gestão, como no contexto acadêmico já que o vivemos o êxodo da mobilidade computacional em que dispositivos móveis já superam em número os de computadores convencionais, de forma integrada com o Eduroam, presente via CAFe. Soluções de wifi utilizadas atualmente ainda são muito amadoras e pouco seguras, e se tornarão depreciadas em pouco tempo com o avanço tecnológico vigente.
- Renovação do parque tecnológico institucional. É evidente pelo histórico de aquisições que a UEPA não conseguiu nem expandir seu parque tecnológico e nem renová-lo, estando as aquisições de novos equipamentos muito aquém da necessidade institucional.
 - Esta renovação necessita de olhar especial ao *Data Center* institucional, que precisará ser repensado para as novas necessidades do mundo contemporâneo, com a coexistência de nuvem privada, corporativa e pública, infraestrutura centralizada de segurança wifi, redimensionamento e manutenção do nobreak, renovação dos equipamentos servidores para otimização de serviços virtualizados, entre outros.

- Adequações em todos os sistemas de informação, informatizados ou não, à nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Jornada para a nuvem: a UEPA está em expansão, tendo a criação de novos campi e criando novos convênios que aumenta em muito a quantidade de alunos, e para dar conta desta demanda, sem aumento proporcional nos recursos de custeio e investimento, é imperativo a migração de seus recursos para uma plataforma em nuvem, que devem ser planejada desde seu alvo, até os passos desta jornada, envolvendo a nuvem privada, corporativa e pública, implantação de containers e de estratégias de backups e recuperação de desastres. Tais fragilidades são históricas na UEPA, evidentes para profissionais de TIC especializados, e poderão se tornar urgentes ou emergenciais caso a desatenção se prolongue.
- Implantação dos repositórios digitais institucionais. Não há como avançar na informatização sem uma solução institucional e chancela dos órgãos nacionais como o Ibict, para o acervo de TCCs, Dissertações, Teses, das evidências dos produtos dos mestrados e doutorados profissionais e um portal concentrador de todo este conteúdo institucional. Ações localizadas já foram realizadas, como a biblioteca digital do CCNT, o acervo digital do Herbário e a criação da comissão gestora dos repositórios digitais institucionais, mas ainda carecem da implantação de ações sistematizadas.

Belém, 12 de fevereiro de 2021.

Ítalo Flexa Di Paolo, *Me. Eng.*

Diretor de Serviços de Processamento de Dados/UEPA

Port. 2807/2013, Id. 5905560/1